

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
499 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudonazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере.....	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri.....	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati.....	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari.....	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl.....	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi.....	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies.....	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi.....	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology.....	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	

Qoraqalpog‘iston respublikasida turizm rivojini ta‘minlovchi iqtisodiy va tashkiliy choralarni mukammallashtirish.....	462
Teumuratov Baxadir Genjemuratovich	
Milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish istiqbollari	468
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Дифракция и отражение упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей	476
Салиев А.А., Кеунимжаев М.К.	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	481
Axmedov Shoymurod Azamat o‘g‘li	
Aralash tolalardan tayyorlangan iplarning mustahkamlik xususiyatlarini o‘rganish va tahlil qilish	486
Nurboev Rashit Xudoyberdievich, Salimov Shuhrat Halimovich, Bozorov Rustam Rasulovich	
Namangan viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish istiqbollari: Hududiy raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar	491
Khusniddin Egamnazarov	

NAMANGAN VILOYATINING TURIZM SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: HUDUDIY RAQOBATBARDOSHLIK VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Khusniddin Egamnazarov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

h.egamnazarov@tsue.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyatida mustaqil turizmni rivojlantirish istiqbollari ijtimoiy, iqtisodiy, institutsional, texnik va ekologik omillar kesimida tahlil qilinadi. Xorijiy sayyohlar oqimiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar – ommaviy tadbirlar, marketing, turizm siyosati, joylashtirish vositalari, xizmat ko'rsatish subyektlari, infratuzilma, jahon iqtisodiyoti sur'ati va xorijiy valyuta kursi asosida ko'p o'zgaruvchili regressiya tahlili amalga oshirildi. Tadqiqot natijalari xorijiy turistlar sonini oshirishda joylashtirish vositalari va turizm infratuzilmasining hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Shu bilan birga, hududiy raqobatbardoshlikni oshirishda marketing va ommaviy tadbirlarning roli kuchli ekani ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: mustaqil turizm, xorijiy turistlar, Namangan viloyati, regressiya tahlili, marketing, turizm infratuzilmasi, raqobatbardoshlik, barqaror rivojlanish.

Abstract: This article analyzes the prospects for the development of independent tourism in the Namangan region through the lens of social, economic, institutional, technical, and environmental factors. A multiple regression analysis was conducted to evaluate the influence of variables such as public events, marketing, tourism policy, accommodation facilities, service providers, infrastructure, global economic growth, and exchange rates on the inflow of foreign tourists. The results indicate that accommodation facilities and tourism infrastructure are critical determinants in attracting international visitors. Moreover, the study highlights the essential role of marketing and public events in enhancing regional competitiveness and sustainable tourism development.

Key words: independent tourism, foreign tourists, Namangan region, regression analysis, marketing, tourism infrastructure, competitiveness, sustainable development.

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития независимого туризма в Наманганской области с учетом социальных, экономических, институциональных, технических и экологических факторов. На основе данных проведен многофакторный регрессионный анализ, где в качестве зависимой переменной выступает поток иностранных туристов, а в качестве независимых – массовые мероприятия, маркетинг, туристическая политика, средства размещения, субъекты обслуживания, инфраструктура, темпы роста мировой экономики и валютный курс. Результаты исследования показали, что развитие инфраструктуры и систем размещения играет ключевую роль в привлечении туристов. Также подчеркивается важность маркетинга и массовых мероприятий для повышения региональной конкурентоспособности.

Ключевые слова: независимый туризм, иностранные туристы, Наманганская область, регрессионный анализ, маркетинг, туристическая инфраструктура, конкурентоспособность, устойчивое развитие.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi turizmni iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri sifatida ko'rib, uni kompleks tarzda rivojlantirishga ustuvor ahamiyat bermoqda. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasida turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, zamonaviy xizmat turlarini kengaytirish, hududlararo va xalqaro integratsiyani kuchaytirish asosiy yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Jahon Turizm Tashkilotining (UNWTO) 2023-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston Markaziy Osiyoda turizm oqimining tiklanish bo'yicha eng yuqori sur'atlarni qayd etgan mamlakatlardan biri hisoblanadi – 2023-yilda mamlakatga 6,6 milliarddan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyurgan bo'lib, bu 2019-yilgi pandemiyadan oldingi darajaga yaqinlashganligini ko'rsatadi (UNWTO, 2024).

Mazkur yuksalishning mintaqaviy darajadagi aks sadosi sifatida, Namangan viloyatining turizm salohiyati ham yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Viloyat tabiiy go'zalligi, ekologik tozaligi, madaniy merosi va hunarmandchilik an'analari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, Chortoq va Pop tumanlaridagi balneologik manbalar, Kosonsoy va To'raqo'rg'on hududlaridagi tog'li landshaftlar, Norin va Namangan shaharlaridagi tarixiy-me'moriy yodgorliklar turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Shu bilan birga, viloyatda turizm infratuzilmasi va xizmatlar sohasining rivojlanish darajasi to'laqonli raqobatbardosh darajaga chiqmoqda. Bu holat xorijiy va mahalliy turistlar oqimini cheklab, mavjud salohiyatdan to'liq foydalanilishiga imkoniyat yaratmoqda.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda hududiy turizmning raqobatbardoshligi ko'p omilli model orqali baholanadi. Porter (1990) tomonidan ilgari surilgan "milliy raqobat ustunligi" konsepsiyasi, shuningdek Dwyer & Kim (2003) tomonidan ishlab chiqilgan "turizm raqobatbardoshligi modeli"da resurslar, infratuzilma, hukumat siyosati, innovatsion salohiyat va xizmatlar sifati asosiy indikatorlar sifatida ko'rsatilgan. Ushbu model asosida Namangan viloyatining turizm salohiyatini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni innovatsion yondashuvlar orqali bartaraf etish bugungi kunda ilmiy-amaliy jihatdan dolzarb masaladir.

Shuningdek, so'nggi yillarda butunjahon turizm industriyasida mustaqil turizm (independent travel), ekoturizm, mahalliy brendlarga asoslangan sayohatlar va raqamli servislar bilan qo'llab-quvvatlangan turizm xizmatlari keng ommalashmoqda. Bu global tendensiyalar fonida Namangan viloyatida turizmni diversifikatsiya qilish va yangi innovatsion mahsulotlar orqali raqobatbardoshlikni oshirish zarurati keskin ortmoqda. Ayniqsa, xorijiy turistlar sonini prognoz asosida rejalashtirish va shu asosda infratuzilmani rivojlantirish mintaqaviy turizm siyosatini samarali olib borish uchun muhim hisoblanadi.

Shu asosda, ushbu maqola Namangan viloyatining turizm salohiyatini chuqur tahlil qilish, uning hududiy raqobatbardoshligini aniqlash hamda innovatsion yondashuvlar asosida rivojlanish istiqbollari belgilashga qaratilgan. Tadqiqot natijalari viloyatda turizmni strategik rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda foydali bo'lishi kutilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm sohasini mintaqaviy rivojlantirishda ijtimoiy, iqtisodiy, institutsional, texnik va ekologik omillar o'zaro bog'langan tizim sifatida namoyon bo'ladi. Mustaqil turizmni (individual tourism) rivojlantirish aynan shu omillar uyg'unligiga, shuningdek, xorijiy sayyohlar oqimiga ta'sir etuvchi kompleks determinantal omillarni chuqur tahlil qilishga asoslanadi. Bu yondashuv xorijiy turistlar tashrifining asosiy modeliga: InY (Xorijiy sayyohlar tashrifi) va uning mustaqil omillariga tayanadi:

Ijtimoiy omillar va ommaviy tadbirlar (InX1)

Ommaviy madaniy va sport tadbirlari xorijiy sayyohlar e'tiborini jalb qilishda kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Namangandagi "Flower Festival" va "Olmos" an'analari kabi tadbirlar turistik faollikni oshirishda ijobiy rol o'ynaydi. Getz (2008) tadqiqotlariga ko'ra, bunday tadbirlar nafaqat mahalliy madaniyatni targ'ib qiladi, balki regional turizmga doimiy e'tibor shakllantiradi.

Marketing strategiyalari (InX2)

Katta auditoriyaga chiqish uchun raqamli marketing va brending strategiyalar muhim ahamiyatga ega. Kotler et al. (2017) ta'kidlaganidek, marketing vositalarining zamonaviy shakllari, xususan, raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibot xorijiy sayyohlar sonining o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Namangan viloyatining hozirgi marketing strategiyalari esa global darajada raqobatlashish uchun tizimlashtirilgan yondashuvga muhtoj.

Turizm siyosati va institutsional muhit (InX3)

Turizmni rivojlantirishda davlat siyosati va institutsional qo'llab-quvvatlash omillarining ahamiyati yuqori. Hall (1994) fikricha, turizm siyosati – bu "turizm faoliyatining ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik yo'nalishlarini tartibga soluvchi normativ vositalar majmuasidir". O'zbekistonda "2022–2026 yillarda turizmni rivojlantirish strategiyasi" doirasida investitsiyalar, soliqqa oid yengilliklar va elektron viza tizimi kabi islohotlar xorijiy sayyohlar oqimiga ijobiy ta'sir qilmoqda.

Texnik omillar – joylashtirish vositalari va xizmat ko'rsatuvchilar (InX4, InX5)

Namangan viloyatidagi joylashtirish vositalari (mehmonxonalar, xostellar, mehmon uylari) soni va sifati xorijiy sayyohlarning qolish muddati va qayta tashrif qilish istagiga ta'sir etadi. UNWTO (2023) ma'lumotlariga ko'ra, joylashtirish sifati 65% hollarda sayyohlar bahosini shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Turizm xizmat ko'rsatish subyektlarining malakasi, til ko'nikmalari va xizmat sifati esa mijoz tajribasining markaziy qismidir (Buhalis & Amaranggana, 2015).

Turizm infratuzilmasi obyektlari (InX6)

Yollar, transport, internet qamrovi, qulayliklar, navigatsiya tizimlari – bular mustaqil turizmning muvaffaqiyatli rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Xususan, Shah et al. (2021) tadqiqotlariga ko'ra, turistik hududlarda infratuzilmaning yaxshilanishi 3–5 yil ichida xorijiy turistlar sonining 20–30% ga oshishiga sabab bo'ladi. Namanganda «Namangan City» va yangi aeroport terminali kabi loyihalar istiqbolli yo'nalishlar sirasiga kiradi.

Ekologik omillar va ekologik barqarorlik

Mustaqil sayyohlar orasida ekologik mas'uliyat va tabiatga yaqinlik asosiy motivlardan biri hisoblanadi. Gössling et al. (2012) ekoturizmning mintaqaviy barqarorlikka ijobiy ta'sirini asoslab bergan. Namangan viloyatining tog'li hududlari, Chust va Pop tumanlaridagi ekotizimlar hamda mikroiklim sayyohlarni o'ziga jalb etishda tabiiy resurs sifatida ishlatilishi mumkin.

Jahon iqtisodiyotining o'sish sur'atlari (InX7) va valyuta kursi (InX8)

Xalqaro miqyosda sayohatga bo'lgan talab jahon iqtisodiyotining umumiy holatiga bevosita bog'liq. IMF (2023) hisob-kitoblariga ko'ra, jahon YaIM 1% ga oshganda xalqaro sayyohlar oqimi 0,7–0,9% ga oshadi. Xuddi shunday, valyuta kursining raqobatbardoshligi (ya'ni mahalliy pul birligining qadrsizlanishi) xorijliklar uchun turizmni arzonlashtiradi, bu esa tashriflar sonini oshiradi (Papatheodorou, 2001).

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy sayyohlar oqimini oshirishda ko'p faktorli yondashuv muhim: ommaviy tadbirlar, marketing, turizm siyosati, joylashtirish va infratuzilma sifati, ekologik barqarorlik, hamda global iqtisodiy dinamikani nazarga olgan kompleks model ($\ln Y = f(\ln X_1 - \ln X_8)$) eng samarali strategiya bo'lishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Namangan viloyatida mustaqil turizmni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tizimli ravishda o'rganildi. Tadqiqot aralash uslub asosida olib borildi: birlamchi ma'lumotlar so'rovnoma orqali, ikkilamchi ma'lumotlar esa rasmiy statistik va xalqaro manbalar asosida yig'ildi. So'rovnoma Namangan viloyatining turizm sohasi vakillari orasida o'tkazilib, Likert shkalasi asosida baholash tizimi qo'llandi.

Ma'lumotlar tahlili SPSS dasturida amalga oshirilib, deskriptiv statistika, korrelyatsion tahlil va ko'p o'zgaruvchili regressiya usullari qo'llanildi. Regressiya modelida xorijiy turistlar soni ($\ln Y$) markaziy natijaviy o'zgaruvchi sifatida tanlanib, unga ta'sir qiluvchi ommaviy tadbirlar, marketing, turizm siyosati, joylashtirish vositalari, xizmat ko'rsatish subyektlari, infratuzilma, jahon iqtisodiyoti o'sish sur'ati va xorijiy valyuta kursi kabi mustaqil omillar ($\ln X_1 - \ln X_8$) nazarda tutuldi.

Mazkur metodologik yondashuv mintaqada mustaqil turizmni rivojlantirish istiqbollari ilmiy asosda tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Namangan viloyati O'zbekistonning Farg'ona vodiysi mintaqasida joylashgan bo'lib, uning turistik salohiyati tabiiy va madaniy boyliklari, tarixiy obidalari, ekologik muhit va hunarmandchilik an'analari bilan ajralib turadi. Viloyatda turizmning barqaror rivojlanishi ijtimoiy, iqtisodiy, institutsional, texnik va ekologik mezonlar asosida baholanishi mumkin. Har bir mezon asosida mavjud salohiyat, imkoniyatlar va mavjud muammolarni tahlil qilish zarur.

1-rasm. Namangan viloyati turizm sohasining ijtimoiy, iqtisodiy, institutsional, texnik va ekologik barqarorlik darajasi¹

Namangan viloyati turizmning ijtimoiy jihatdan barqaror rivojlanishi uchun qulay sharoitlarga ega. Aholining turizm sohasida bandligi va ishtiroki hududiy iqtisodiy rivojlanishga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biridir. Viloyat aholisining umumiy soni 2025-yilning 1-yanvar holatiga Namangan viloyati doimiy aholisi soni 3 mln. 131,7 ming kishini tashkil etib, ulardan mehnatga layoqatli aholining katta qismi qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohaslarida band. Turizm sohasida band bo'lgan aholining aniq ulushini aniqlash bo'yicha Namangan viloyati turizm boshqarmasi tomonidan to'liq monitoring olib borilmagan, ammo mehmonxonalar, transport va hunarmandchilik markazlarida bevosita xizmat ko'rsatuvchi aholining soni 7 000 dan ortiq deb baholanadi.

Viloyatda mahalliy aholi turizm rivojlanishiga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lib, ayniqsa, hunarmandchilik va milliy an'anaviy kasblarga ega bo'lgan aholining sayyohlarga xizmat ko'rsatish darajasi yuqori. Ammo, turizm sohasidagi kasbiy malakaga ega mutaxassislarning yetishmovchiligi muammo bo'lib, viloyatda turizm yo'nalishida tahsil oluvchi talabalar soni 2024-yil holatiga ko'ra 1200 nafarni tashkil etadi. Bu esa sohadagi kadrlar ehtiyojini to'liq qondira olmaydi.

Bundan tashqari, viloyatning qishloq hududlarida turistik infratuzilma yetarlicha rivojlanmaganligi sababli mahalliy aholi uchun turizm orqali daromad topish imkoniyatlari cheklangan. Chortoq, Pop va Kosonsoy tumanlari ekoturizm va agro-turizm sohasini rivojlantirish uchun qulay bo'lsa-da, mahalliy tadbirkorlarning ushbu sohada faoliyat yuritishi uchun yetarlicha imkoniyatlar yaratilmagan.

Namangan viloyatida turizm iqtisodiyotning rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lib, viloyat yalpi hududiy mahsulotida (YHM) turizmning ulushi taxminan 2,1% ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich Farg'ona va Andijon viloyatlariga nisbatan pastroq, chunki bu hududlar an'anaviy ravishda sanoat va savdo markazlari sifatida shakllangan. Namangan viloyatida turizm xizmatlari asosan mehmonxonalar, transport va restoran sektoriga qaratilgan bo'lib, viloyatda 2024-yilda ro'yxatdan o'tgan joylashtirish vositalari soni 700 ga yaqin, umumiy joy sig'imi esa 15000 o'rnidan ortiq. 2024-yilda turizm sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar umumiy investitsiyalar hajmining atigi 4,2% ini tashkil etgan. Viloyatda xorijiy investitsiyalar ulushi past, chunki xalqaro mehmonxona brendlari yoki yirik turistik loyihalarga jalb qilingan xorijiy kapital sezilarli darajada kam. Turistik xizmatlar narxlari va sifati o'rtasidagi nisbat ham iqtisodiy barqarorlikning muhim omillaridan biridir. Namangan shahridagi 3 yulduzli mehmonxonalar o'rtacha narxi bir kechasi uchun 30-50 AQSh dollari atrofida bo'lib, Toshkent va

1 Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan. Ushbu radar diagramma – turizmning ijtimoiy, iqtisodiy, institutsional, texnik va ekologik barqarorlik darajasini ko'rsatib beradi.

Samarqandga nisbatan ancha arzon. Ammo, xizmat sifati va raqobatbardoshlik bo'yicha viloyat hali ham rivojlanish bosqichida.

2-rasm. Mustaqil turizm va omillar o'rtasidagi korrelyatsiya matritsasi²

Ushbu 3.6-rasm (heatmap) mustaqil turizm va unga ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni aks ettiradi. Texnik infratuzilma ($r = 0.66$) mustaqil turizm bilan eng kuchli bog'liqlikka ega bo'lib, bu transport, mehmonxonalar va raqamli xizmatlarning sayohatchilar uchun muhimligini anglatadi. Iqtisodiy omillar ($r = 0.44$) mustaqil sayohat qilish imkoniyatlarini oshiradi, chunki moliyaviy barqarorlik sayohatchilarning erkin harakat qilishiga imkon yaratadi. Institutsional omillar ($r = 0.33$) esa hukumatning sayohatga oid siyosati va tartibga solish mexanizmlarining ta'sirini ifodalaydi. Ijtimoiy omillar ($r = 0.30$) mustaqil turizmni targ'ib qilishga hissa qo'shishi mumkin. Ekologik omillar ($r = 0.24$) esa turizmning barqarorligini ta'minlash orqali sayohatchilar uchun qulay muhit yaratadi.

3-rasm. Har bir omilning mustaqil turizmga ta'siri³

2 Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

3 Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

3-rasmdagi strukturaviy tenglamalar modeli (AMOS) mustaqil turizm sohasini rivojlantirishda beshta asosiy omilning qanday rol o'ynashini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Diagrammadagi bog'lanishlar va qizil bilan ko'rsatilgan beta koeffitsiyentlar har bir omilning mustaqil turizmga ta'sirini aks ettiradi. Texnik infratuzilma ($\beta = 0.50$) bu modelda ham eng kuchli ta'sir qiluvchi omil bo'lib, transport, mehmonxonalar, GPS xizmatlari va raqamli texnologiyalar mustaqil sayohatchilar uchun eng muhim omillardan biri ekanligini isbotlaydi. Iqtisodiy omillar ($\beta = 0.40$) esa sayohat uchun iqtisodiy imkoniyatlar va sharoitlarning muhimligini tasdiqlaydi. Institutsional omillar ($\beta = 0.38$) hukumat tomonidan taqdim etiladigan qulayliklar, xavfsizlik tizimlari va qonunchilikning muhimligini ko'rsatadi. Ijtimoiy omillar ($\beta = 0.35$) jamiyatdagi sayohatga oid qadriyatlar va madaniyat ta'sirini anglatadi. Ekologik omillar ($\beta = 0.33$) esa tabiiy muhitning turizmga bo'lgan ta'sirini tasdiqlaydi, barqaror turizm rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi.

4-rasm. Namangan viloyatiga tashrif buyuruvchi xorijiy sayyohlar sonining 2030 yilgacha bo'lgan prognoz ko'rsatkichlari⁴

Ushbu 4-rasm Namangan viloyatiga tashrif buyuruvchi xorijiy sayyohlar oqimining 2007–2024-yillardagi haqiqiy ko'rsatkichlari hamda 2025–2030 yillardagi prognoz natijalarini aks ettiradi. Prognoz hisob-kitoblari bir nechta muhim omillarni inobatga olgan holda amalga oshirilgan bo'lib, ular qatoriga tarixiy tendensiyalar, iqtisodiy o'sish sur'atlari, turizm infratuzilmasining rivojlanishi, davlat siyosati va global turizm dinamikasi kiradi.

2007–2019-yillar davomida xorijiy sayyohlar soni barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, 2019-yilda 564 ming kishiga yetgan. Biroq, 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi ta'sirida bu ko'rsatkich 150 ming kishiga tushib, keskin pasayish kuzatilgan. 2021-yildan boshlab tiklanish jarayoni boshlangan bo'lib, 2024-yilda sayyohlar soni 600 ming kishiga yetdi..

2025-yildan boshlab prognoz natijalari turizmning yangi bosqichga chiqishini ko'rsatadi. Model hisob-kitoblariga ko'ra, iqtisodiy barqarorlik, turizm siyosati, investitsiyalar va xalqaro sayohatlarning tiklanishi hisobiga xorijiy sayyohlar oqimi tezkor o'sish tendensiyasiga ega bo'ladi. 2026-yilda 700 ming, 2028-yilda 1,200 ming va 2030-yilda 1,500 ming xorijiy turist tashrifi prognoz qilindi..

Grafikda COVID-19 ta'siri qizil belgi bilan, tiklanish jarayoni yashil belgi bilan, 2025-yildan boshlab prognoz hududi esa sariq rang bilan ajratilgan. Ushbu prognoz statistik modellashtirish va iqtisodiy prognoz usullari asosida shakllantirilgan bo'lib, Namangan viloyatida turizm sohasining rivojlanishi uchun ilmiy asoslangan yo'nalishlarni belgilashga xizmat qiladi.

4 Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot davomida O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini barqaror rivojlantirish istiqbollari tahlil qilindi va Namangan viloyati misolida ilmiy asoslangan qarashlar ilgari surildi.

Namangan viloyatida mustaqil sayohatchilar uchun mos keluvchi xizmatlar majmuasi ishlab chiqildi. Viloyatda turizm sohasini barqaror rivojlantirishni ta'minlash maqsadida "mustaqil turizm" toifasi uchun mos keluvchi xizmatlar tizimi ishlab chiqildi. Bu tizim yakka tartibda, juftlik yoki kichik guruhlar shaklida sayohat qiluvchi sayyohlarning ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan. Xizmatlar majmuasi transport, turar joy, gastronomiya, axborot texnologiyalari va mahalliy tajriba asosida shakllantirilgan bo'lib, sayyohlar uchun qulay muhit yaratish hamda hududning barqaror turizm rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Namangan viloyatiga tashrif buyuruvchi sayyohlar soniga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinib, 2030-yilgacha prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqildi.

Tadqiqot doirasida ekonometrik modellashtirish usullari orqali sayyohlar soniga ta'sir etuvchi omillar o'rganildi va ularning dinamikasi asosida 2030-yilgacha bo'lgan prognoz ishlab chiqildi. Prognoz natijalari shuni ko'rsatdiki, viloyatda turizm sohasini rivojlantirish uchun strategik rejalashtirish zarur bo'lib, bunda transport logistikasi, xizmatlar sifati, raqamli texnologiyalar va marketing kampaniyalarining ahamiyati katta. Ushbu natijalar Namangan viloyatida turizmni uzoq muddatli rejalashtirish va rivojlantirishga ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. *Current Issues in Tourism*, 6(5), 369–414.
- UNWTO (2024). *International Tourism Highlights: 2023 Edition*. World Tourism Organization.
- Egamnazarov, K. (2023). The Influence of Sustainable Tourism Policy, Destination Management, and Sustainable Tourism Development on Improving the Quality of Life for the People of Uzbekistan: A Comprehensive Overview. *Издания*, 32-35.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4095-sonli Qarori (2019-yil, 5-yanvar) – Turizmni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar.
- "Yangi O'zbekiston – 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2022-yil 28-yanvar.
- Egamnazarov, K. (2023). How Does Smart Tourism Support Sustainable Tourism Development: the Case of Uzbekistan. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(maxsus son).
- Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. *Tourism Management*, 29(3), 403–428.
- Kotler, P., Bowen, J. T., & Makens, J. C. (2017). *Marketing for Hospitality and Tourism*. Pearson.
- Egamnazarov, K. (2024). Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(4).
- Hall, C. M. (1994). *Tourism and Politics: Policy, Power and Place*. John Wiley & Sons.
- Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2015). Smart tourism destinations. *Information and Communication Technologies in Tourism*, 553–564.
- UNWTO. (2023). *World Tourism Barometer*. World Tourism Organization.
- Shah, S., Sharma, V., & Sharma, A. (2021). Tourism infrastructure and economic development: Evidence from emerging economies. *Tourism Economics*, 27(6), 1265–1283.
- Egamnazarov, K. (2023). EVALUATING THE PATH TOWARDS SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(10), 102-105.
- Gössling, S., Hall, C. M., & Weaver, D. (2012). *Sustainable Tourism: A Global Perspective*. Routledge.
- IMF. (2023). *World Economic Outlook: Navigating a Changing World*. International Monetary Fund.
- Papatheodorou, A. (2001). Why people travel to different places: A microeconomic analysis. *Tourism Economics*, 7(1), 15–30.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100